

Informe acerca de la Investigación, Análisis y Evaluación de Herramientas Basadas en Inteligencia Artificial

Autor: Blanch, Ignacio

Pos título: Diplomatura Innovación en TIC's en la Educación

Año Lectivo: 2024

Indice

Introducción.....	p.3
Desarrollo.....	p.4
Conclusiones.....	p.9
Referencias.....	p.10

Introduccion

En este informe se investigará y reflexionará acerca de la actualidad de tres modelos de inteligencia artificial elegidos, los cuales son:

- ChatGPT
- MidJourney
- Copilot

El informe contara de un repaso acerca cualidades de cada modelo, asi como también, un repaso acerca de sus ventajas y sus desventajas. Luego se procederá a un análisis de las mismas, contemplado una prueba y consideraciones sobre el acceso al público que posee cada herramienta.

Luego se reflexionará acerca del uso de estas herramientas en la cotidianidad y su impacto en diversas áreas de la sociedad.

Desarrollo

Investigación:

Chat GPT

***Propósito:**

Chat GPT es una inteligencia artificial diseñada para generar texto coherente y contextualizado en función de las entradas que recibe. Su objetivo principal es asistir en la comunicación escrita, responder preguntas, crear contenido, y más.

***Funcionalidades:**

- Generación de texto coherente en múltiples contextos.
- Respuesta a preguntas directas.
- Asistencia en redacción y edición de textos.
- Soporte en la creación de contenido creativo (historias, poemas, artículos).
- Interacción conversacional en tiempo real.

***Tecnologías Subyacentes:**

- Basado en la arquitectura GPT-4 de OpenAI.
- Utiliza técnicas de deep learning y redes neuronales transformadoras.

***Casos de Uso:**

- Asistencia en atención al cliente mediante chatbots.
- Generación de contenido para marketing y redes sociales.
- Ayuda en la redacción de informes, artículos y documentos.
- Soporte en tareas educativa.

***Ventajas:**

- Alta capacidad para generar texto natural y fluido.
- Ahorro de tiempo en la creación de contenido y respuesta a consultas.

***Limitaciones:**

- Puede generar respuestas incorrectas o irrelevantes.
- Falta de comprensión profunda del contexto más allá del texto proporcionado.
- Dependencia de los datos de entrenamiento, lo que puede introducir sesgos.
- No siempre reconoce matices culturales o emocionales complejos.

Midjourney:

***Propósito:**

Midjourney es una herramienta de generación de imágenes mediante inteligencia artificial, diseñada para crear arte visual a partir de descripciones textuales.

***Funcionalidades:**

- Generación de imágenes basadas en indicaciones textuales.
- Creación de ilustraciones, gráficos y arte conceptual.
- Personalización de estilos y características visuales según las preferencias del usuario.

***Tecnologías Subyacentes:**

- Utiliza modelos de aprendizaje profundo enfocados en visión por computadora.
- Algoritmos de interpretación de lenguaje natural para entender descripciones textuales.

***Casos de Uso:**

- Creación de arte conceptual para películas, videojuegos y proyectos multimedia.
- Generación de imágenes para campañas publicitarias y redes sociales.

- Diseño de portadas de libros, álbumes y otros materiales impresos.
- Exploración visual rápida de ideas y conceptos artísticos.

***Ventajas:**

- Alta capacidad para interpretar y visualizar descripciones textuales.
- Rapidez en la generación de múltiples variantes de una imagen.
- Reducción de costos y tiempo en la creación de arte conceptual.
- Versatilidad en estilos y enfoques artísticos.

***Limitaciones:**

- Calidad y precisión de las imágenes pueden variar según la complejidad de la descripción.
- Puede ser menos efectivo en estilos artísticos muy específicos o detallados.
- Dependencia de la claridad y precisión de las instrucciones textuales.
- Limitaciones en la interpretación de conceptos abstractos o altamente creativos.

Copilot

***Propósito:**

Copilot es una herramienta de asistencia en la programación, diseñada para ayudar a los desarrolladores a escribir y depurar código más eficientemente.

***Funcionalidades:**

- Autocompletado de código basado en contexto.
- Sugerencias de fragmentos de código y funciones.
- Generación de código a partir de comentarios y descripciones textuales.
- Detección y corrección de errores en el código.

***Tecnologías Subyacentes:**

-Basado en Codex, una variante de GPT-3 entrenada específicamente para programación.

-Utiliza técnicas de procesamiento de lenguaje natural para entender el contexto del código.

-Deep Learning para mejorar continuamente las sugerencias y correcciones.

***Casos de Uso:**

-Asistencia en la escritura de código en varios lenguajes de programación.

-Generación rápida de funciones y módulos.

-Automatización de tareas repetitivas y boilerplate code.

-Ayuda en la depuración y optimización del código.

***Ventajas:**

-Aumento de la productividad y eficiencia en la programación.

-Reducción del tiempo necesario para escribir y depurar código.

-Sugerencias contextualmente relevantes y precisas.

-Soporte para múltiples lenguajes de programación y entornos de desarrollo.

***Limitaciones:**

-Puede generar código incorrecto o subóptimo en algunos casos.

-Riesgo de introducir vulnerabilidades de seguridad si las sugerencias no se revisan adecuadamente.

-No reemplaza la necesidad de un conocimiento profundo de programación por parte del desarrollador.

-5 mensajes por tópico

Análisis:

Comenzando con ChatGPT, podemos ver que actualmente con su última versión, ChatGPT 4o, es una herramienta eficiente en cuanto a tiempo de respuestas, dando respuestas en segundos a problemas difíciles. Yo utilicé la herramienta para pasarle una Integral triple de una dificultad considerable, y la resolvió (correctamente) en menos de 10 segundos. Ahora su uso está limitado al ser una versión gratuita, pero la versión de pago puede ser de gran utilidad a la hora de hacer cálculos y puede simplificar mucho las cosas incluso en casos donde el propio docente tiene dificultades. De igual manera no hay que dejar de notar que es necesario que se tenga un conocimiento previo para poder validar lo que la IA está haciendo y no tomarlo como dogma.

La comparación directa vendría siendo con Copilot, el cual tiene como ventaja que permite generar imágenes al usuario sin necesidad de comprar alguna versión premium (como si lo hacen ChatGPT y MidJourney) además de contar con 3 modos de sensibilidad para la IA. Otra cosa a tener en cuenta es que Copilot no fue capaz de resolver la misma integral que si pudo hacer ChatGPT, desde el comienzo, no fue capaz de detectar la entrada (ver en Pruebas).

Midjourney es una herramienta que genera imágenes y actualmente el público lo puede utilizar entrando al canal de Midjourney en la plataforma Discord. Cualquiera puede utilizarlo pero posee la limitación de que para generar imágenes a mayor resolución hay que pagar un extra.

Pruebas:

a) $\int_0^{\sqrt{\pi}} \int_0^x \int_0^{xz} x^2 \cos y \, dy \, dz \, dx$

Puedes resolver este problema

Para resolver la integral triple $\int_0^{\sqrt{\pi}} \int_0^x \int_0^{xz} x^2 \cos y \, dy \, dz \, dx$, vamos a seguir los pasos para evaluar la integral de adentro hacia afuera.

1. Evaluar la integral más interna:

$$\int_0^{xz} x^2 \cos y \, dy$$

Aquí, x^2 es una constante con respecto a y , así que podemos sacarlo fuera de la integral:

$$x^2 \int_0^{xz} \cos y \, dy$$

La integral de $\cos y$ es $\sin y$. Entonces tenemos:

$$x^2 [\sin y]_0^{xz} = x^2 (\sin(xz) - \sin(0)) = x^2 \sin(xz)$$

Por lo tanto:

$$\int_0^{xz} x^2 \cos y \, dy = x^2 \sin(xz)$$

2. Evaluar la integral respecto a z :

$$\int_0^x x^2 \sin(xz) \, dz$$

Usted

puedes resolver esta integral

a) $\int_0^{\sqrt{\pi}} \int_0^x \int_0^{xz} x^2 \cos y \, dy \, dz \, dx$

Copilot

Analizando la imagen: las caras pueden estar borrosas para proteger la privacidad
¡Por supuesto! La integral que me has proporcionado es una integral triple:

$$\int_0^{\sqrt{\pi}} \int_0^x \int_0^{xz} x \cos(y) \, dz \, dy \, dx$$

Primero, vamos a integrar con respecto a z . Como no hay z en la función que estamos integrando, la integral de (dz) simplemente nos da z . Entonces, al evaluar desde 0 hasta (x^2) , obtenemos (x^2) . Esto nos deja con:

$$\int_0^{\sqrt{\pi}} \int_0^x x^3 \cos(y) \, dy \, dx$$

Luego, integramos con respecto a y . La integral de $(\cos(y))$ es $(\sin(y))$, y al evaluar desde 0 hasta 6 obtenemos $(\sin(6) - \sin(0))$, que es simplemente $(\sin(6))$. Esto nos deja con:

$$\int_0^{\sqrt{\pi}} x^3 \sin(6) \, dx$$

Finalmente, integramos con respecto a x . La integral de (x^3) es $(\frac{1}{4}x^4)$, y al evaluar desde 0 hasta $(\sqrt{\pi})$ obtenemos $\frac{1}{4}(\sqrt{\pi})^4$.

Dejar de responder

Conclusiones

Las tres herramientas son sólidas en su modalidad gratuita, ofrecen una base para el usuario que busca motivación, ayuda o inspiración. Sin lugar a dudas, la más pulida es ChatGPT siguiéndole muy de cerca MidJourney, Copilot a mi criterio se queda un poco detrás, debiendo mejorar su velocidad, versatilidad y memoria, debido a que a veces solo 5 mensajes acerca de algún tema a veces es muy limitado.

El avance de la IA es algo inevitable, y todos los ámbitos van a tener que adaptarse a la misma, la vida como la conocemos dejó de existir hace algunos años. En el campo que nos convoca como lo es la docencia, imagino que nuestro lugar va seguir siendo el de moderar y guiar a los alumnos hacia el conocimiento de un modo similar a cuando la internet se masificó, enseñarles a filtrar la información, cuando es real, cuando no y también cuando es más conveniente no utilizar herramientas como estas.

Referencias

-OpenAI. (2024). Chat GPT. Recuperado de <https://www.openai.com/chatgpt>

-Midjourney. (2024). Midjourney. Recuperado de <https://www.midjourney.com>

-GitHub Copilot. (2024). Copilot. Recuperado de <https://github.com/features/copilot>